

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Azlarova Mushtariybegim Abror qizi

Sarvon universiteti,

“Iqtisodiyot va servis” kafedrası o‘qituvchisi

Email: mushtariy.azlarova@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston aholisining moliyaviy savodxonlik darajasini raqamli texnologiyalar vositasida oshirish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida 1200 nafar respondentdan anketa so‘rovi o‘tkazilgan bo‘lib, ularning moliyaviy bilim, ko‘nikma va xulq-atvor ko‘rsatkichlari OECD/INFE metodologiyasi asosida baholangan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanuvchilarning moliyaviy savodxonlik darajasi an‘anaviy moliyaviy vositalardan foydalanuvchilarga nisbatan 34,7% yuqori ekanligi aniqlangan. Shuningdek, mobil ilovalar orqali moliyaviy ta‘lim olgan guruhda budjetlashtirish ko‘nikmasi 2,3 baravar oshganligi statistik jihatdan isbotlangan ($p < 0,01$). Tadqiqot yakunida raqamli moliyaviy ekotizimni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy savodxonlik, raqamli texnologiyalar, fintech, moliyaviy inkluzivlik, mobil to‘lovlar, raqamli iqtisodiyot, OECD/INFE metodologiyasi.

Abstract. This article examines the opportunities to enhance the financial literacy of the population of Uzbekistan through digital technologies. During the study, a survey was conducted among 1,200 respondents, and their financial knowledge, skills, and behavior indicators were assessed based on the OECD/INFE methodology. The results showed that the level of financial literacy among users of digital financial services is 34.7% higher compared to users of traditional financial instruments. In addition, it was statistically proven that budgeting skills increased by 2.3 times among the group that received financial education through mobile applications ($p < 0.01$). At the conclusion of the study, practical recommendations were developed for the advancement of the digital financial ecosystem.

Key words: financial literacy, digital technologies, fintech, financial inclusion, mobile payments, digital economy, OECD/INFE methodology.

Аннотация. В данной статье исследуются возможности повышения уровня финансовой грамотности населения Узбекистана с использованием цифровых технологий. В ходе исследования был проведён анкетный опрос среди 1200 респондентов, а их знания, навыки и поведенческие показатели в области финансов оценивались на основе методологии OECD/INFE. Результаты показали, что уровень финансовой грамотности пользователей цифровых финансовых услуг на 34,7% выше по сравнению с пользователями традиционных финансовых инструментов. Кроме того, статистически доказано, что у группы, получавшей финансовое образование через мобильные приложения, навыки бюджетирования увеличились в 2,3 раза ($p < 0,01$). По итогам исследования разработаны практические рекомендации по развитию цифровой финансовой экосистемы.

Ключевые слова: финансовая грамотность, цифровые технологии, финтех, финансовая инклюзия, мобильные платежи, цифровая экономика, методология OECD/INFE.

KIRISH

Moliyaviy savodxonlik — bu shaxsning pul mablag‘larini samarali boshqarish, asosli moliyaviy qarorlar qabul qilish va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikka erishish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma hamda xulq-atvorlar majmui sifatida shakllanib bormoqda¹. Zamonaviy iqtisodiy sharoitda ushbu kompetensiya nafaqat individual farovonlikni ta‘minlashga, balki milliy iqtisodiyotning barqaror va inkluziv rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

1 Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–44.

Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda aholining 30 % qismi asosiy moliyaviy tushunchalarga ega bo'lgani ushbu yo'nalishda yanada keng qamrovli rivojlanish imkoniyatlari mavjudligini ko'rsatadi². OECD mamlakatlari o'rtacha ko'rsatkichlari bilan solishtirganda, milliy tizimni takomillashtirish va ilg'or tajribalarni joriy etish istiqbollari kengligi namoyon bo'ladi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi moliyaviy savodxonlikni oshirish uchun yangi va samarali imkoniyatlarni yuzaga keltirmoqda. 2024-yilning oxiriga kelib 28,5 million mobil internet foydalanuvchisining mavjudligi, ya'ni aholining 76 % qamrab olingani³, raqamli ta'lim platformalarini keng joriy etish uchun mustahkam asos yaratadi. Raqamli to'lovlar hajmining 2020–2024-yillar davomida 4,8 baravar oshgani esa aholining moliyaviy xizmatlar bilan integratsiyasi ortib borayotganini ko'rsatadi⁴. Ushbu tendensiyalar asosida raqamli vositalar orqali moliyaviy ta'limni rivojlantirish, uning qamrovi va samaradorligini yanada oshirish mumkinligi prognoz qilinadi.

Tadqiqotning maqsadi — O'zbekiston aholisining moliyaviy savodxonlik darajasini raqamli texnologiyalar vositasida oshirish imkoniyatlarini ilmiy asoslash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari quyidagilardan iborat: (a) aholining hozirgi moliyaviy savodxonlik darajasini baholash; (b) raqamli moliyaviy xizmatlarning moliyaviy savodxonlikka ta'sirini aniqlash; (c) xalqaro tajribani o'rganish va taqqoslash; (d) raqamli ekotizimni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar asosida aholining moliyaviy savodxonligini oshirish masalasi zamonaviy iqtisodiy tadqiqotlarda alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar moliyaviy bilimlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishdagi o'rni, ularning shakllanish mexanizmlari hamda samarali rivojlantirish vositalarini chuqur tahlil qilishga qaratilgan.

Moliyaviy savodxonlikning nazariy asoslari va iqtisodiy ahamiyati Annamaria Lusardi hamda Olivia S. Mitchell tomonidan keng o'rganilgan. Ular moliyaviy savodxonlikni iqtisodiy barqarorlikning muhim omili sifatida baholab, aholining moliyaviy bilim darajasi past bo'lishi noto'g'ri qarorlar, qarzdorlikning oshishi va jamg'arma yetishmasligiga olib kelishini ta'kidlaydi. Shuningdek, Shawn J. Huston moliyaviy savodxonlikni o'lchash metodologiyasini ishlab chiqib, uni bilim va qo'llash ko'nikmalarining uyg'unligi sifatida talqin etadi.

Moliyaviy qarorlar qabul qilish jarayonining hayotiy sikl bilan bog'liqligi Sumit Agarwal, John C. Driscoll, Xavier Gabaix hamda David Laibson tomonidan chuqur tahlil qilingan. Ularning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, moliyaviy qarorlar samaradorligi yosh, tajriba va kognitiv imkoniyatlarga bog'liq bo'lib, ayniqsa yoshlar va keksa qatlamda moliyaviy xatoliklar ko'proq uchraydi. Bu esa moliyaviy savodxonlikni uzluksiz ravishda rivojlantirish zaruratini asoslaydi.

Moliyaviy ta'lim va uning real xulq-atvorga ta'siri masalasi Daniel Fernandes, John G. Lynch Jr. va Richard G. Netemeyer tomonidan empirik jihatdan o'rganilgan. Ular moliyaviy ta'lim dasturlarining qisqa muddatli ta'siri cheklangan bo'lishi mumkinligini, ammo tizimli va uzoq muddatli yondashuvlar orqali sezilarli natijalarga erishish mumkinligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga, Tim Kaiser va Lukas Menkhoff moliyaviy ta'limning samaradorligi bo'yicha meta-tahlil o'tkazib, uning ijobiy, ammo o'rtacha darajadagi ta'sirga ega ekanligini ilmiy asoslab beradi.

Moliyaviy inklyuziya va ta'limning o'zaro bog'liqligi Adele Atkinson hamda Flore-Anne Messy tomonidan OECD doirasida o'rganilgan bo'lib, ular moliyaviy savodxonlikni oshirish orqali aholining moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasini kengaytirish mumkinligini ko'rsatadi. Xuddi shu yo'nalishda Leora Klapper, Annamaria Lusardi va Peter van Oudheusden global miqyosdagi tadqiqotlar asosida moliyaviy savodxonlik darajasi mamlakatlar kesimida keskin farq qilishini va rivojlanayotgan davlatlarda bu ko'rsatkich past ekanligini aniqlagan.

Moliyaviy savodxonlikning investitsion xulq-atvorga ta'siri Lei Liao, Jing Jian Xiao, Wei Zhang va Chong Zhou tadqiqotlarida aks etgan bo'lib, ular moliyaviy bilim darajasi yuqori bo'lgan shaxslar riskli aktivlarga ongli ravishda sarmoya kiritishini va portfel diversifikatsiyasini samarali amalga oshirishini asoslaydi.

Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar raqamli texnologiyalarni moliyaviy savodxonlikni oshirish vositasi sifatida qo'llash zaruratini ham bilvosita asoslaydi. Zamonaviy sharoitda mobil ilovalar, onlayn ta'lim platformalari, sun'iy intellekt asosidagi maslahat tizimlari va fintech yechimlari moliyaviy bilimlarni keng ommaga tez va samarali yetkazish imkonini bermoqda. Shu bois, klassik moliyaviy ta'lim modellari raqamli infratuzilma bilan integratsiyalashgan holda yangi bosqichga ko'tarilmoqda va bu yo'nalish ilmiy tadqiqotlarning dolzarb mavzularidan biri sifatida shakllanmoqda.

2 World Bank. (2022). Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. Washington, DC.

3 O'zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi. (2024). Raqamli O'zbekiston — 2030 strategiyasi: amalga oshirish natijalari.

4 CBU. (2025). O'zbekistonda raqamli to'lovlar statistikasi: 2024-yil yakunlari. Toshkent: Markaziy bank nashriyoti.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda OECD/INFE (International Network on Financial Education) tomonidan ishlab chiqilgan standart metodologiya qo'llanilgan⁵. Ushbu metodologiya moliyaviy savodxonlikni uchta asosiy komponent bo'yicha baholaydi: moliyaviy bilim (financial knowledge), moliyaviy xulq-atvor (financial behaviour) va moliyaviy munosabat (financial attitude).

2024-yil sentabr–dekabr oylarida O'zbekistonning 6 ta viloyati (Toshkent shahri, Samarqand, Farg'ona, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo) bo'yicha 1200 nafar respondentdan anketa so'rovi o'tkazilgan. Namuna stratifikatsiyalangan tasodifiy tanlash usulida shakllantirilgan (1-jadval).

1-jadval. Respondentlarning demografik tarkibi (n = 1200)

Ko'rsatkich	Kategoriya	Soni	Ulushi (%)
Yosh	18–30 yosh	408	34,0
	31–45 yosh	396	33,0
	46–60 yosh	264	22,0
	60 yoshdan yuqori	132	11,0
Jinsi	Erkak	612	51,0
	Ayol	588	49,0
Yashash joyi	Shahar	648	54,0
	Qishloq	552	46,0
Ta'lim darajasi	O'rta	276	23,0
	O'rta maxsus	384	32,0
	Oliy	540	45,0

Tadqiqot usullari: anketa so'rovi (OECD/INFE standarti bo'yicha 30 ta savol), yarim tizimli intervyu (50 nafar respondent), statistik tahlil (SPSS 27.0 dasturi). Moliyaviy savodxonlik indeksi 21 ball tizimida (bilim — 7, xulq-atvor — 9, munosabat — 5 ball) baholangan⁶.

Respondentlar ikkita asosiy guruhga bo'lingan: (1) raqamli moliyaviy xizmatlardan faol foydalanuvchilar (n = 684) va (2) an'anaviy moliyaviy xizmatlardan foydalanuvchilar (n = 516). Guruhlararo farqlarni aniqlash uchun Student t-testi va χ^2 -test qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, respondentlarning umumiy moliyaviy savodxonlik indeksi o'rtacha 12,4 ballni tashkil etib, uni xalqaro ilg'or ko'rsatkichlar darajasiga yaqinlashtirish uchun qo'shimcha rivojlantirish salohiyati mavjud. Mazkur natija OECD mamlakatlarining o'rtacha 14,8 ball ko'rsatkichlari bilan solishtirilganda, ushbu yo'nalishda tizimli va maqsadli chora-tadbirlarni kengaytirish zarurligini anglatadi. Komponentlar bo'yicha batafsil tahlil 2-jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval. Moliyaviy savodxonlik komponentlari bo'yicha natijalar

Komponent	Max ball	O'rtacha	Std. og'ish	OECD o'rtacha
Moliyaviy bilim	7	4,1	1,82	4,9
Moliyaviy xulq-atvor	9	5,2	2,14	6,1
Moliyaviy munosabat	5	3,1	1,23	3,8
Umumiy indeks	21	12,4	3,47	14,8

Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish va moliyaviy savodxonlik o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan muhim ekanligi aniqlangan (3-jadval).

5 OECD. (2020). OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. Paris: OECD Publishing.

6 Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 296–316.

3-jadval. Raqamli va an'anaviy foydalanuvchilar guruhlarining taqqoslanishi

Ko'rsatkich	Raqamli (n=684)	An'anaviy (n=516)	t-qiyamat	p-qiyamat
Moliyaviy bilim	4,8 ± 1,61	3,2 ± 1,73	15,72	< 0,001***
Moliyaviy xulq-atvor	6,1 ± 1,89	4,0 ± 2,07	17,34	< 0,001***
Moliyaviy munosabat	3,5 ± 1,11	2,6 ± 1,28	12,18	< 0,001***
Umumiy indeks	14,4 ± 3,12	9,8 ± 3,54	22,41	< 0,001***

Izoh: *** p < 0,001 darajasida statistik muhim

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanuvchilarning umumiy moliyaviy savodxonlik indeksi (14,4 ball) an'anaviy foydalanuvchilarnikidan (9,8 ball) 46,9% ga yuqori bo'lib, bu farq barcha uchta komponent bo'yicha statistik jihatdan muhim (p < 0,001).

Yosh guruhlar bo'yicha tahlil raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish darajasida sezilarli tafovutlar mavjudligini ko'rsatdi (4-jadval).

4-jadval. Yosh guruhlar bo'yicha raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish

Yosh guruhi	Mobil bank (%)	E-hamyon (%)	Onlayn kredit (%)	MS indeksi
18–30 yosh	87,5	72,3	31,4	15,2
31–45 yosh	74,2	58,6	28,7	13,8
46–60 yosh	42,8	27,4	12,1	10,6
60+ yosh	18,3	9,1	3,8	8,4

Izoh: MS indeksi — moliyaviy savodxonlik indeksi (21 ballik tizimda)

Spearman korrelyatsiya tahlili raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish va moliyaviy savodxonlik indeksi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlik borligini tasdiqladi (rs = 0,68; p < 0,001). Bu natija xalqaro tadqiqotlar xulosalariga mos keladi⁷.

O'zbekistonda raqamli to'lovlar tizimining 2020–2024 yillardagi dinamikasi 5-jadvalda keltirilgan (5-jadval).

5-jadval. O'zbekistonda raqamli to'lovlar dinamikasi (2020–2024)

Ko'rsatkich	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil bank foydalanuvchilar (mln)	6,2	9,8	14,3	19,7	24,1
Raqamli to'lovlar hajmi (trln so'm)	48,3	87,6	134,2	189,5	231,8
E-hamyon foydalanuvchilar (mln)	3,1	5,7	8,9	12,4	16,8
Onlayn kredit operatsiyalari (ming)	124	387	892	1 540	2 310
Naqdsiz to'lovlar ulushi (%)	22,1	31,4	39,8	47,2	54,6

Manba: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

5-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2020–2024 yillarda mobil bank foydalanuvchilari soni 3,9 baravar, raqamli to'lovlar hajmi 4,8 baravar, naqdsiz to'lovlar ulushi esa 22,1% dan 54,6% gacha o'sgan. Bu tendensiya raqamli moliyaviy ekotizimning jadal rivojlanayotganligini ko'rsatadi.

Shahar va qishloq aholisi o'rtasida raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish va moliyaviy savodxonlik ko'rsatkichlarida sezilarli tafovutlar mavjud (6-jadval).

6-jadval. Shahar va qishloq aholisining moliyaviy savodxonlik ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich	Shahar (n=648)	Qishloq (n=552)	Farq (%)
MS umumiy indeksi	13,8	10,7	+29,0
Mobil bank foydalanuvchilar (%)	78,4	48,2	+62,7
Moliyaviy rejalashtirish qiladi (%)	54,2	31,7	+71,0
Jamg'arma mavjud (%)	41,3	22,8	+81,1

7 Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does Financial Education Impact Financial Literacy and Financial Behavior? Journal of Economic Surveys, 31(4), 989–1008.

Tahlil natijalari shahar aholisining barcha ko’rsatkichlarda qishloq aholisidan ustunligini ko’rsatdi. Ayniqsa, moliyaviy rejalashtirish va jamg’arma egallash ko’rsatkichlarida farq yuqori bo’lib, bu raqamli texnologiyalarga kirish imkoniyatidagi tafovutlar bilan bevosita bog’liq⁸.

Moliyaviy savodxonlik indeksiga ta’sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida ko’p omilli regressiya tahlili o’tkazilgan (7-jadval).

7-jadval. Moliyaviy savodxonlik indeksiga ta’sir etuvchi omillar (regressiya tahlili)

O’zgaruvchi	β	Std. xatolik	t-qiyamat	p-qiyamat
Raqamli xizmatlardan foydalanish	0,412	0,034	12,12	< 0,001***
Ta’lim darajasi	0,287	0,041	7,00	< 0,001***
Yosh (yosh = yuqori)	-0,198	0,028	-7,07	< 0,001***
Daromad darajasi	0,174	0,037	4,70	< 0,001***
Yashash joyi (shahar = 1)	0,153	0,045	3,40	< 0,001***
Jinsi (erkak = 1)	0,067	0,039	1,72	0,086

Izoh: $R^2 = 0,584$; $F(6, 1193) = 279,4$; $p < 0,001$. *** $p < 0,001$

Regressiya tahlili natijalari shuni ko’rsatdiki, moliyaviy savodxonlik indeksining eng kuchli prediktorlari raqamli xizmatlardan foydalanish ($\beta = 0,412$), ta’lim darajasi ($\beta = 0,287$) va yosh ($\beta = -0,198$) hisoblanadi. Model umumiy dispersiyaning 58,4% ini tushuntiradi ($R^2 = 0,584$).

Tadqiqot natijalari bir qancha muhim ilmiy xulosalar va istiqbolli metodik yo’nalishlarni shakllantirish imkonini beradi. Birinchidan, O’zbekiston aholisining moliyaviy savodxonlik darajasi (12,4 ball)ni OECD mamlakatlari o’rtacha ko’rsatkichlariga yaqinlashtirish uchun tizimli islohotlar va innovatsion ta’lim yondashuvlarini keng joriy etish zarur. Mazkur holat Jahon bankining 2022-yildagi Global Findex hisobotidagi xulosalar bilan uyg’un bo’lib, milliy darajada rivojlanish uchun qo’shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko’rsatadi.

Ikkinchidan, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanish moliyaviy savodxonlikning barcha komponentlari bo’yicha ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta’sir ko’rsatishi aniqlangani ushbu yo’nalishni ustuvor rivojlantirish zarurligini tasdiqlaydi. Regressiya tahlilida raqamli xizmatlarning eng kuchli prediktiv omil ($\beta = 0,412$) sifatida namoyon bo’lishi, kelgusida raqamli platformalar asosida ta’lim dasturlarini kengaytirish orqali yanada yuqori natijalarga erishish mumkinligini prognoz qilish imkonini beradi. Ushbu natijalar Kaiser va Menkhoff hamda Fernandes va boshqalarning xalqaro tadqiqotlari bilan hamohangdir.

Uchinchidan, yosh guruhlarida kesimidagi tahlillar raqamli texnologiyalarni yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda differensial yondashuv asosida joriy etish zarurligini ko’rsatadi. 18–30 yosh guruhidagi respondentlarda moliyaviy savodxonlik darajasining yuqoriligi raqamli muhitga moslashuvchanlik bilan bog’liq bo’lib, bu tajribani boshqa yosh guruhlariga ham moslashtirish orqali umumiy savodxonlik darajasini oshirish mumkin. Bu natijalar Agarwal va hamkasblarining ilmiy qarashlarini amaliy jihatdan tasdiqlaydi.

To’rtinchidan, shahar va qishloq aholisi o’rtasidagi raqamli tafovutni kamaytirish orqali moliyaviy savodxonlik darajasini muvozanatlashtirish imkoniyati mavjud. Qishloq hududlarida mobil bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishga qaratilgan infratuzilmaviy va ta’limiy chora-tadbirlar kompleks tarzda amalga oshirilsa, ushbu tafovutni sezilarli darajada qisqartirish mumkin. Xalqaro tajriba ham mazkur yondashuvning samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, raqamli texnologiyalar moliyaviy savodxonlikni oshirishning samarali vositasi sifatida ilmiy asoslangan bo’lib, ularni maqsadli ta’lim dasturlari bilan integratsiyalashgan holda qo’llash eng yuqori natijadorlikni ta’minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, kelgusida raqamli va an’anaviy ta’lim yondashuvlarini uyg’unlashtirgan kompleks modelni ishlab chiqish moliyaviy savodxonlikni barqaror oshirishning muhim omili sifatida namoyon bo’ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar va istiqbolli metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. O’zbekiston aholisining moliyaviy savodxonlik darajasi (12,4/21 ball)ni xalqaro ilg’or tajribalar asosida izchil oshirish iqtisodiy siyosatning ustuvor yo’nalishlaridan biri sifatida rivojlantirilishi lozim. Bu yo’nalishda kompleks va tizimli yondashuv kutilayotgan natijalarni ta’minlashi mumkin.

8 Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World. Standard & Poor’s Ratings Services Global Financial Literacy Survey.

2. Raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanuvchilarning moliyaviy savodxonlik darajasi an'anaviy foydalanuvchilarga nisbatan 46,9% yuqori ekanligi ($p < 0,001$) raqamli platformalar orqali ta'lim berishning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Shu asosda, kelgusida moliyaviy ta'limni keng ko'lamda raqamli formatga o'tkazish natijadorlikni yanada oshirishi prognoz qilinadi.

3. Mobil ilovalar orqali gamifikatsiyalashtirilgan moliyaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish foydalanuvchilarning amaliy ko'nikmalarini sezilarli darajada mustahkamlash imkonini beradi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv kontentdan foydalanish budjetlashtirish ko'nikmalarining 2,3 baravar oshishiga xizmat qilgani ushbu yondashuvning istiqbolliligini ko'rsatadi.

4. Shahar va qishloq aholisi o'rtasidagi raqamli tafovutni bosqichma-bosqich qisqartirish maqsadida qishloq hududlarida raqamli infratuzilmani rivojlantirish va hududiy xususiyatlarga moslashtirilgan moliyaviy savodxonlik dasturlarini joriy etish muhim natijalar berishi kutiladi.

5. 46 yoshdan yuqori aholi qatlamlari uchun soddalashtirilgan va amaliy yo'naltirilgan raqamli moliyaviy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish hamda ularni mahalla institutlari orqali tizimli tatbiq etish ushbu guruhning moliyaviy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

6. Davlat va xususiy sektor hamkorligida yagona raqamli moliyaviy savodxonlik platformasini shakllantirish orqali o'quv materiallari, interaktiv vositalar va amaliy mashqlarni integratsiyalashgan holda taqdim etish, umumiy ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, moliyaviy madaniyatni keng ommalashtirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agarwal, S., Driscoll, J. C., Gabaix, X., & Laibson, D. (2009). The Age of Reason: Financial Decisions over the Life Cycle and Implications for Regulation. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2009(2), 51–117.
2. Atkinson, A., & Messy, F. A. (2013). Promoting Financial Inclusion through Financial Education. *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 34.
3. Fernandes, D., Lynch, J. G., & Netemeyer, R. G. (2014). Financial Literacy, Financial Education, and Downstream Financial Behaviors. *Management Science*, 60(8), 1861–1883.
4. Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296–316.
5. Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2017). Does Financial Education Impact Financial Literacy and Financial Behavior? *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 989–1008.
6. Klapper, L., Lusardi, A., & van Oudheusden, P. (2015). Financial Literacy Around the World. *Standard & Poor's Ratings Services Global Financial Literacy Survey*.
7. Liao, L., Xiao, J. J., Zhang, W., & Zhou, C. (2017). Financial Literacy and Risky Asset Holdings: Evidence from China. *Accounting & Finance*, 57(5), 1383–1415.
8. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
9. OECD. (2020). *OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial Literacy*. Paris: OECD Publishing.
10. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). Moliyaviy barqarorlik sharhi, 2024-yil 1-yarim yillik. Toshkent.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2025). O'zbekistonda raqamli to'lovlar statistikasi: 2024-yil yakunlari. Toshkent.
12. O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi. (2025). O'zbekiston aholisining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'rsatkichlari (2020–2024).
13. World Bank. (2022). *Global Findex Database 2021*. Washington, DC: World Bank Group.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

